

ONA TILI TA'LIMIDA FE'L ZAMONLARINI O'QITISH XUSUSIDA

Bo'riyeva Muattar

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583663>

Annotatsiya. Maqolada fe'l zamonlarini o'qitishning ahamiyati, fe'l zamonlarini darsliklarda aks etishi va ularni o'qitish yuzasidan qo'shimcha tavsiyalar berib o'tildi. Maqola maktab o'qituvchilari, metodistlar va talabalar uchun mo'ljallangan hamda darslarni tashkil qilishga metodik yordam berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: morfologiya, harakat fe'llari, holat fe'llari, fe'l zamonlari, innovatsion texnologiyalar.

Barcha davrlarda bo'lgani kabi bugun ham tilni o'qitishga bo'lgan ehtiyoj ortsa ortmoqdaki, susaygani yo'q. Yosh avlodni savodli, yetuk kadrlar qilib tayyorlash maqsadida o'zbek tilini o'qitishga, darslarda yangi innovatsion texnologiyalar va metodlarni qo'llashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab ilmiy izlanishlar, ijodiy, zamonaviy yondashuvlar asosida yangi darsliklar yaratilmoqda. Yaratilayotgan darsliklar nafaqat lingvistik bilimni, qolaversa, nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga ham xizmat qilmoqda. O'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish darsliklarning bosh maqsadiga aylanib ulgurdi. Dars jarayonida turli didaktik vositalar va multimedia vositalaridan foydalanish esa bugungi maktab tizimida yangi – yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Ona tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan faol foydalanish o'quvchining lingvistik bilimlarini rivojlantirish bilan birgalikda, nutqiy ko'nikmalarin rivojlantirishga ham xizmat qilmoqda. Negaki texnologiyalar ishni bir muncha soddalashtirib, qulaylashtirib bermoqda. Fonetika, leksikologiya, morfologiya kabi til bo'limlarini o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar ham yaratilayotgan imkoniyatlar asosida bartaraf etilmoqda. Maktab darslarida tilni o'qitish masalasi dolzarb masalalardan biri ekan ona tili fani o'qituvchilar o'z ustida tinmay mehnat qilishlari, yangi texnologiyalardan o'z darslarida o'rinli ravishda foydalanmog'i darkor.

Tilning barcha bo'limlarini o'qitish kabi morfologiya bo'limini o'qitish ham muhim ahamiyatga ega. Maktabda morfologiya o'qitishning amaliy ahamiyati shundaki, leksikologiyadan egallangan zaruriy bilimlar mazkur sathni o'rganishda o'z amaliy ifodasini topadi. O'quvchi mustaqil va yordamchi so'z turkumlarini o'rganishda so'zning o'z va ko'chma ma'nosi, uyadosh, shakldosh, qarama-qarshi ma'noli so'zlarga yana murojaat qiladi va so'z boyligini oshirish, so'zdan to'g'ri ham o'rinli foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. [1:278] Morfologiyani o'rganish davomida o'quvchi so'z turkumlarini bir – biridan farqlashni, so'zlarning atash ma'nolarini o'zlashtirib oladilar. Kelajalda erkin fikr bayon eta olish uchun tamal toshlaridan birini poydevor sifatida qurish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu o'zlashtirgan bilimlari butun hayoti davomida ularga yo'ldosh hamroh bo'ladi.

Morfologiya bo'limi turli guruhlarga bo'linadi. So'zlarni atash ma'nosiga ko'ra farqlay olgan o'quvchi ushbu bo'limni qiyinchiliksiz o'zlashtirib oladi. Jumladan fe'l so'z turkumini o'zlashtirish ham bundan mustasno emas.

Ma'lumki harakat va holatni bildirgan so'zlar fe'l hioblanadi. Shunga ko'ra fe'llar harakat va holat fe'llariga bo'linadi. Ushbu fe'llar shaxs va sonda tuslanadi va ma'lum bir zamanni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Harakat holatning qaysi zamondan birida sodir

bo'lganligini fe'lning munosabat shakllari ifodalab beradi. Odatda harakat va holat uch zamondan birida sodir bo'ladi.

1- rasm. Fe'l zamonlari

Tasvirda aks etganidek harakat va holat uch zamondan birida sodir bo'ladi yoki sodir bo'lmaydi. Fe'l zamonlar o'z xarakter xususiyatiga ko'ra farqlansada mazmun mohiyatiga ko'ra biri ikkinchisini taqozo etadi.

Fe'l zamonlarini o'qitish biroz murakkab biroq o'qitishda yetarli metodlar va topshiriqlardan faol foydalanilsa muammolarni bartaraf etish mumkin. Fe'l zamonlarini o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchining o'z nutqini har qanday sharoitda ham erkin bayon qila olishi, jummalarni makon va zamonga mos ravishda tuza olishi, og'zaki va yozma nutqida zamon qo'shimchalaridan to'g'ri foydalana olishidir. Barcha lingvistik bilimlarni o'zlashtirgani kabi fe'l zamonlarini o'zlashtirgan o'quvchi o'zi nutq yaratish bilan birgalikda o'zgalar nutqini ham anglay olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Agar o'quvchi nutqida zamonlardan o'z o'rnida foydalana olmasa jumlaning ma'nosida xatoga sabab bo'ladi.

Darslarda fe'l zamonlarini o'qitishda turli xil didaktik o'yinlardan, innovatsion texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning lingvistik ko'nikmasi bilan birgalikda ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradi. Chunki lingvistik ko'nikmalar ijodiy va tanqidiy fikrlashga yo'l ochishda muhim omil vazifasini o'tab beradi. Shuni inobatga olgan holda barcha lingvistik bilimlarni o'z o'rnida o'quvchi ongiga singdirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

7- sinf ona tili darsligida fe'l zamonlarini o'qitish batafsil yoritilgan va quyidagicha aks etgan:

Fe'l ifodalagan harakat-holatning uch zamondan biriga tegishli bo'lishi haqida ma'lumotga egasiz. Bular: o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon.

O'tgan zamon shakli yordamida fe'ldan anglashilgan harakat-holat nutq so'zlanib turgan paytdan oldin bajarilgani ifodalanadi. Bu zamon shakli -di, -(i)b, -gan (-kan, -qan) qo'shimchalari va edi so'zi yordamida hosil qilinadi. -(i)b qo'shimchasidan so'ng har doimshaxs-son qo'shimchasi keladi.

Va nihoyat, Manzura ham o'z orzusiga yetdi.

Kechagi musobaqada bizdan faqat 2 kishi ishtirok etibdi.

O'zi bu tanishingiz nima uchun kelgan?

Bu beg'amxo'ja uch yil oldin ham til o'rganmoqchi edi

Topshiriq. Berilgan fe'llarni o'tgan zamon shakliga aylantirib, yozing. Bunda quyidagi vositalardan foydalanishingiz mumkin.

Bormoq, aytmoq, qaramoq, ko'zdan kechirmoq, tavsiya qilmoq, qo'llamoq, yotmoq, ko'rmoq, oqmoq, ko'zi yoshlanmoq, aksirmoq, to'lamoq, xarid qilmoq, kirmoq, yubormoq, yo'talmoq, ko'paymoq, yedirmoq, taqsimlamoq.[2:78]

Fe'l zamonlarini o'qitishga oid quyidagi usullar tavsiya qilinadi. Dastlab darsning nazariy qismini turli sxemalar, tasvirlar, rasmlar yoki diagrammalar orqali yoritib berish mumkin. Bu jarayonda o'quvchilar ma'lumotni ko'rib va eshitib qabul qiladilar. Darslarda multimedia vositalaridan mohirona foydalanish yoki oddiy telefondagi yozishmalar orqali ham mavzuni yoritib bersa bo'ladi. Bu jarayonda telegramda yozilgan xabarlar yetakchi vazifani bajaradi. Ularni ekranda namoyish qilib xatolar ustida ishlash vazifasi orqali mavzuni o'zlashtirish imkoni bor.

Darsni mustahkamlash uchun quyidagi topshiriqlarni berish mumkin:

Audiomatn ustida ishlash.

O'qituvchi tomonidan tayyorlab qo'yilgan audiomatn o'quvchilarga taqdim etiladi. Masalan, O'tkir Hoshimovning "Tarnov" hikoyasi audiomatni qo'yib beriladi. O'quvchilar hikoyani tinglagach hikoyani o'tgan zamonda qayta bayon qilib hikoya qahramoniga kichik maktub yozishi kerak bo'ladi. Ushbu dars orqali o'quvchilarning tinglab tushinish ko'nikmasi bilan birga tanqidiy fikrlashi ham rivojlanadi.

"Kim chaqqon" metodi.

O'qituvchi tomonidan sinf doskasiga uch ustun chizilib, uch zamon yoziladi. O'quvchilar uch guruhga bo'linib, oldindan tayyorlab qo'yilgan quti ichidagi so'zlarni o'qib uning zamonini aniqlab sinf doskasiga yopitirishi kerak bo'ladi. Bu metod o'quvchilarni so'zlarni o'qib tahlil qila olishini shakllantirish bilan birgalikda tezkorlikni, va mavzuni o'zlashtirganlik darajasini baholashda ham yordam beradi.

"Teskar javob" metodi.

Ushbu metod og'zaki nutqni shakllantirishga va o'quvchilarni tezkor fikrlashga undovchi metod hisoblanib, bunda o'qituvchi o'quvchilarga savol beradi. O'quvchi qaysi zamonda savol bersa o'quvchilar javobni boshqa zamonda berishi kerak bo'ladi.

Bundan tashqari darsda Kahoot yoki Quiz testlar ishlash ham o'quvchining bilimini mustahkamlashga, baholashga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki, qaysi metod va usullardan foydalanib dars o'tishdan qat'i nazar har bir yangi mavzu o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna O'zbek tilini o'qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik / D.N. Yuldasheva .-Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti, 2021. - 424 b.
2. Абдуллаева, М. Х., Башарова, Г. Г., & Рахматова, О. К. (2019). Преимущества индивидуального подхода в образовательном процессе. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 88-90.

3. Ona tili 7 [Matn]: 7-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. –224 b.

INNOVATIVE
ACADEMY